

CHET TILLARNI O'QITISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH.

Ashurov Zafarjon, Samarqand davlat chet tillar instituti (SamDCHTI), «Gumanitar fanlar va axborot texnologiyalari» kafedrası dotsent.

Annotatsiya

KIRISH: mazkur maqolada oliy ta'lim tizimida chet tillarni o'qitishning kunduzgi va masofaviy shakllarida axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish metodikasi pedagogik nuqtayi nazardan tahlil qilinadi. Unda raqamli ta'lim muhiti, elektron ta'lim resurslari, masofaviy o'qitish platformalari, multimedia vositalari, interaktiv topshiriqlar, sun'iy intellektga asoslangan yordamchi texnologiyalar hamda aralash ta'lim metodlarining chet tilini o'zlashtirish jarayonidagi o'rni yoritiladi. Tadqiqotda kunduzgi va masofaviy ta'lim shakllarining o'ziga xos pedagogik imkoniyatlari, ularning farqli va umumiy jihatlari, axborot texnologiyalarining kommunikativ kompetensiyani shakllantirishdagi ahamiyati ochib beriladi. Shuningdek, chet tilini o'qitishda raqamli vositalardan foydalanishning metodik bosqichlari, didaktik tamoyillari va samaradorlik mezonlari asoslab beriladi.

MAQSAD: oliy ta'lim tizimida chet tillarni kunduzgi va masofaviy ta'lim shakllarida o'qitishda axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish metodikasini tahlil qilish.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda chet tillarni o'qitish, raqamli ta'lim muhiti, elektron ta'lim resurslari va masofaviy ta'lim texnologiyalariga oid ilmiy manbalar tahlil qilindi. Tahliliy, qiyosiy va pedagogik yondashuv metodlaridan foydalanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari raqamli ta'lim muhiti, multimedia vositalari, interaktiv topshiriqlar va sun'iy intellektga asoslangan texnologiyalar chet tilini o'zlashtirish samaradorligini oshirishini ko'rsatdi. Kunduzgi va masofaviy ta'lim shakllarining pedagogik imkoniyatlari kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishga xizmat qilishi aniqlandi. Shuningdek, aralash ta'lim metodlari va raqamli vositalardan foydalanish o'quvchilarning mustaqil ta'lim faoliyatini faollashtirishi hamda o'quv jarayonini individuallashtirish imkonini berishi asoslandi.

XULOSA: axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish chet tillarni o'qitish sifatini oshiradi, ta'lim jarayonining moslashuvchanligini ta'minlaydi va talabalarning kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: oliy ta'lim, chet tillarni o'qitish, axborot texnologiyalari, kunduzgi ta'lim, masofaviy ta'lim, raqamli ta'lim muhiti, kommunikativ kompetensiya, interaktiv metodlar, elektron ta'lim resurslari, aralash ta'lim.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

Ашуров Зафаржон, Самаркандский государственный институт иностранных языков (SamDCHTI), доцент кафедры «Гуманитарные науки и информационные технологии»

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье с педагогической точки зрения анализируется методика эффективного использования информационных технологий в очной и дистанционной формах обучения иностранным языкам в системе высшего образования. В нем освещается роль цифровой образовательной среды, электронных образовательных ресурсов, платформ дистанционного обучения, мультимедийных инструментов, интерактивных заданий, вспомогательных технологий на основе искусственного интеллекта и методов смешанного обучения в процессе овладения иностранным языком. В исследовании раскрываются специфические педагогические возможности форм очного и дистанционного обучения, их различия и общие черты, а также значение информационных технологий в формировании коммуникативной компетентности. Также обосновываются методические этапы, дидактические принципы и критерии эффективности использования цифровых инструментов в обучении иностранному языку.

ЦЕЛЬ: проанализировать методику эффективного использования информационных технологий при обучении иностранным языкам в очной и дистанционной формах обучения в системе высшего образования.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании проанализированы научные источники по обучению иностранным языкам, цифровой образовательной среде, электронным образовательным ресурсам и технологиям дистанционного обучения. Использованы аналитический, сравнительный и педагогический методы.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показали, что цифровая образовательная среда, мультимедийные средства, интерактивные задания и технологии на основе искусственного интеллекта повышают эффективность изучения иностранных языков. Выявлено, что возможности очного и дистанционного обучения способствуют развитию коммуникативной компетентности. Кроме того, использование смешанного обучения и цифровых инструментов активизирует самостоятельную учебную деятельность студентов и обеспечивает индивидуализацию образовательного процесса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: эффективное использование информационных технологий повышает качество обучения иностранным языкам, обеспечивает гибкость образовательного процесса и способствует развитию коммуникативной компетентности студентов.

Ключевые слова: высшее образование, преподавание иностранных языков, информационные технологии, очное обучение, дистанционное обучение, цифровая образовательная среда, коммуникативная компетенция, интерактивные методы, электронные образовательные ресурсы, смешанное обучение.

IMPROVING THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING

Zafarjon Ashurov, Samarkand State Institute of Foreign Languages (SamDCHTI)
Associate Professor of the Department of Humanities and Information Technologies.

Annotation

INTRODUCTION: from a pedagogical point of view, the article analyzes the methodology of effective use of information technologies in full-time and distance learning of foreign languages in the higher education system. It highlights the role of the digital educational environment, electronic educational resources, distance learning platforms, multimedia tools, interactive tasks, assistive technologies based on artificial intelligence and blended learning methods in the process of learning a foreign language. The study reveals the specific pedagogical possibilities of full-time and distance learning forms, their differences and common features, as well as the importance of information technology in the formation of communicative competence. The methodological stages, didactic principles and criteria for the effectiveness of using digital tools in teaching a foreign language are also substantiated.

AIM: to analyze the methodology of effective use of information technologies in teaching foreign languages in face-to-face and distance learning formats in higher education.

MATERIALS AND METHODS: the study analyzed scientific literature on foreign language teaching, digital learning environments, e-learning resources, and distance education technologies. Analytical, comparative, and pedagogical approaches were employed.

DISCUSSION AND RESULTS: the findings revealed that digital learning environments, multimedia tools, interactive tasks, and AI-based technologies enhance the effectiveness of foreign language acquisition. The pedagogical opportunities of both face-to-face and distance learning contribute to the development of communicative competence. Furthermore, blended learning methods and digital tools promote learner autonomy and support the personalization of the educational process.

CONCLUSION: effective use of information technologies improves the quality of foreign language education, ensures flexibility in the learning process, and contributes to the development of students' communicative competence.

Keywords: higher education, foreign language teaching, information technologies, full-time education, distance education, digital learning environment, communicative competence, interactive methods, electronic educational resources, blended learning.

Bugungi kunda oliy ta'lim tizimida chet tillarni o'qitish jarayoni yangi bosqichga ko'tarilmoqda. Globallashuv, xalqaro akademik mobillik, ilmiy hamkorlik, raqamli iqtisodiyot va zamonaviy kasbiy faoliyat talablari chet tillarni puxta egallagan, axborot texnologiyalaridan erkin foydalana oladigan, mustaqil fikrlaydigan va kommunikativ kompetensiyaga ega mutaxassislarni tayyorlashni taqozo etmoqda. Ayniqsa, oliy ta'lim

muassasalarida chet tillarni o'qitishda an'anaviy yondashuvlar bilan bir qatorda raqamli texnologiyalar, elektron ta'lim platformalari, multimedia vositalari, virtual muloqot muhiti va masofaviy ta'lim imkoniyatlaridan foydalanish dolzarb metodik masalaga aylanmoqda.

Chet tilini o'qitish faqat grammatik qoidalarni o'rgatish yoki lug'at boyligini oshirish bilan cheklanmaydi. Zamonaviy pedagogik yondashuvda chet tili talabning kasbiy, madaniy, kommunikativ va axborot kompetensiyasini shakllantiruvchi muhim vosita sifatida qaraladi. Shu sababli chet tilini o'qitish jarayonida axborot texnologiyalaridan foydalanish ta'lim mazmunini boyitish, talabalarning mustaqil ta'lim faoliyatini kuchaytirish, ularning tinglab tushunish, o'qish, yozish va gapirish ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Oliy ta'lim tizimida kunduzgi ta'lim shakli bevosita auditoriya mashg'ulotlari, o'qituvchi va talaba o'rtasidagi jonli muloqot, guruhiy ishlash va amaliy mashg'ulotlar bilan ajralib turadi. Masofaviy ta'lim esa ta'lim jarayonining vaqt va makondan nisbatan mustaqil tashkil etilishi, elektron platformalar orqali o'quv materiallarini yetkazish, onlayn muloqot va mustaqil o'zlashtirish imkoniyatlari bilan xarakterlanadi. Har ikki shaklda ham axborot texnologiyalaridan foydalanish o'ziga xos metodik yondashuvni talab qiladi.

Mazkur maqolaning maqsadi oliy ta'lim tizimida chet tillarni o'qitishning kunduzgi va masofaviy shakllarida axborot texnologiyalaridan foydalanish metodikasini ilmiy-pedagogik jihatdan tahlil qilish, uning samarali yo'llari, didaktik tamoyillari va amaliy mexanizmlarini asoslab berishdan iborat.

Tadqiqotda pedagogik tahlil, qiyosiy tahlil, tizimli yondashuv, kuzatish, umumlashtirish, metodik modellashtirish hamda ta'lim jarayonida qo'llaniladigan raqamli vositalarning didaktik imkoniyatlarini baholash usullaridan foydalanildi. Shuningdek, chet tillarni o'qitishda kommunikativ, kompetensiyaviy, shaxsga yo'naltirilgan va faoliyatga asoslangan yondashuvlar metodologik asos sifatida olindi.

Maqolada kunduzgi va masofaviy ta'lim shakllarida axborot texnologiyalaridan foydalanish jarayoni uch asosiy yo'nalishda tahlil qilindi: birinchidan, axborot texnologiyalarining chet tilini o'qitishdagi didaktik vazifalari; ikkinchidan, raqamli vositalardan foydalanishning metodik bosqichlari; uchinchidan, kunduzgi va masofaviy ta'lim sharoitida ularning samaradorligini ta'minlovchi pedagogik omillar.

Axborot texnologiyalari chet tilini o'qitishda ta'lim mazmunini vizuallashtirish, o'quv materialini interaktiv shaklda taqdim etish, talabalarni faol muloqotga jalb qilish, individual ta'lim trayektoriyasini yaratish va bilimlarni nazorat qilish imkonini beradi. An'anaviy dars jarayonida o'qituvchi asosiy axborot manbai sifatida namoyon bo'lsa, raqamli ta'lim muhitida talaba mustaqil axborot izlovchi, tahlil qiluvchi va undan amaliy foydalanadigan subyektga aylanadi.

Chet tilini o'qitishda axborot texnologiyalarining asosiy pedagogik vazifalari quyidagilardan iborat: o'quv materialini multimediaviy shaklda taqdim etish; autentik audio va video materiallardan foydalanish; onlayn lug'atlar, korpuslar va tarjima vositalari yordamida leksik kompetensiyani rivojlantirish; test va topshiriqlar orqali bilimlarni tezkor nazorat qilish; talabalarning mustaqil ishlashini tashkil etish; o'qituvchi va talaba o'rtasida doimiy teskari aloqani ta'minlash.

Axborot texnologiyalarining yana bir muhim jihati shundaki, ular chet tilini o'qitishda real kommunikativ muhitga yaqin sharoit yaratadi. Masalan, videokonferensiyalar, onlayn munozaralar, forumlar, elektron pochta orqali yozishmalar, virtual taqdimotlar va xalqaro ta'lim platformalari talabalarni chet tilida amaliy muloqot qilishga undaydi. Bu esa kommunikativ kompetensiyaning shakllanishiga xizmat qiladi.

Kunduzgi ta'lim shaklida axborot texnologiyalari, avvalo, auditoriya mashg'ulotlarining samaradorligini oshirish vositasi sifatida qo'llaniladi. Bunda o'qituvchi raqamli resurslardan darsning turli bosqichlarida foydalanishi mumkin: yangi mavzuni tushuntirishda, mustahkamlashda, amaliy mashqlarni bajarishda, talabalarning bilimini nazorat qilishda va mustaqil ish topshiriqlarini tashkil etishda.

Kunduzgi mashg'ulotlarda multimedia taqdimotlari, interaktiv doskalar, audio va video materiallar, elektron lug'atlar, onlayn testlar, mobil ilovalar, ta'lim platformalari va virtual laboratoriyalar samarali vosita sifatida xizmat qiladi. Masalan, tinglab tushunish ko'nikmasini rivojlantirishda autentik audio materiallardan foydalanish talabalarni chet tilining tabiiy talaffuzi, intonatsiyasi va nutq sur'ati bilan tanishtiradi. Video materiallar esa nafaqat tilni, balki madaniy kontekstni ham o'zlashtirish imkonini beradi.

Kunduzgi ta'limda axborot texnologiyalaridan foydalanishning muhim metodik sharti — ularni darsning maqsadi va mazmuni bilan uyg'unlashtirishdir. Texnologiya darsning bezagi emas, balki didaktik vazifani bajaruvchi vosita bo'lishi kerak. Agar multimedia taqdimoti mavzuni tushunishga yordam bermasa yoki interaktiv topshiriq talabaning nutqiy faoliyatini faollashtirmasa, bunday texnologiyadan foydalanish kutilgan natijani bermaydi.

Chet tili darsida axborot texnologiyalaridan foydalanish quyidagi bosqichlarda tashkil etilishi mumkin: Birinchi bosqich — tayyorgarlik bosqichi. Bu bosqichda o'qituvchi dars maqsadini belgilaydi, mavzuga mos raqamli materiallarni tanlaydi, topshiriqlarni ishlab chiqadi va baholash mezonlarini aniqlaydi. Ikkinchi bosqich — motivatsion bosqich. Bu jarayonda talabalarning mavzuga qiziqishini oshirish uchun qisqa video, rasm, muammoli savol, interaktiv so'rovnomma yoki onlayn testdan foydalaniladi. Uchinchi bosqich — asosiy o'quv faoliyati bosqichi. Talabalar matn, audio, video yoki interaktiv material asosida individual, juftlikda yoki guruhda ishlaydi. Bu bosqichda gapirish, yozish, o'qish va tinglab tushunish ko'nikmalari uyg'un rivojlantiriladi. To'rtinchi bosqich — refleksiya va baholash bosqichi. Dars oxirida talabalar o'z faoliyatini tahlil qiladi, elektron test yoki qisqa yozma topshiriq orqali o'zlashtirish darajasi aniqlanadi.

Kunduzgi ta'limda axborot texnologiyalaridan foydalanish talabalarning faolligini oshiradi, darsni jonlantiradi, mustaqil fikrlashni rivojlantiradi va chet tilida muloqotga bo'lgan psixologik to'siqlarni kamaytiradi. Ayniqsa, kichik guruhlarda ishlash, onlayn viktorinalar, loyiha ishlari, elektron portfolio va virtual taqdimotlar talabalarning ijodiy yondashuvini kuchaytiradi.

Masofaviy ta'lim shaklida axborot texnologiyalari ta'lim jarayonining asosiy tashkiliy-metodik poydevorini tashkil etadi. Bunda o'qituvchi va talaba o'rtasidagi muloqot elektron platformalar, videokonferensiya vositalari, chatlar, forumlar, elektron pochta va

bulutli xizmatlar orqali amalga oshiriladi. Shuning uchun masofaviy ta'limda o'qituvchining raqamli-pedagogik kompetensiyasi alohida ahamiyat kasb etadi.

Masofaviy chet tili darslari sinxron va asinxron shakllarda tashkil etiladi. Sinxron ta'limda o'qituvchi va talabalar bir vaqtda onlayn muloqotga kirishadi. Bunda videodarslar, onlayn seminarlar, virtual munozaralar va jonli suhbatlar tashkil etiladi. Asinxron ta'limda esa talaba o'quv materiallarini o'ziga qulay vaqtda o'zlashtiradi, topshiriqlarni platformaga joylaydi, forumlarda fikr bildiradi va o'qituvchidan teskari aloqa oladi.

Masofaviy chet tili ta'limida o'quv materiallarini qisqa, tushunarli, bosqichma-bosqich va interaktiv shaklda taqdim etish muhimdir. Uzoq matnli ma'ruzalar yoki faqat nazariy materiallar talabaning qiziqishini pasaytirishi mumkin. Shu sababli video darslar, audio topshiriqlar, infografikalar, elektron mashqlar, onlayn testlar, virtual lug'atlar va interaktiv taqdimotlardan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Masofaviy ta'limda chet tilini o'qitishning samarali metodikasi quyidagi tarkibiy qismlarni o'z ichiga oladi: aniq o'quv maqsadini belgilash; har bir mavzu bo'yicha raqamli materiallarni tizimlashtirish; talabalarga mustaqil topshiriqlar berish; yozma va og'zaki nutqni rivojlantiruvchi topshiriqlarni uyg'unlashtirish; muntazam teskari aloqani ta'minlash; baholash mezonlarini oldindan e'lon qilish.

Masofaviy ta'limda eng katta xavflardan biri talabaning passiv kuzatuvchiga aylanib qolishidir. Buning oldini olish uchun o'qituvchi talabalarni faol ishtirok etishga undaydigan metodlardan foydalanishi lozim. Masalan, qisqa savol-javoblar, onlayn debatlar, rolli o'yinlar, guruhiy loyiha ishlari, video javoblar, audio yozuvlar, elektron esse va taqdimotlar talabaning til faoliyatini faollashtiradi.

Masofaviy ta'limda gapirish ko'nikmasini rivojlantirish alohida metodik yondashuvni talab qiladi. Chunki ayrim talabalar texnik muammolar, internet sifati, psixologik tortinchoqlik yoki kamera oldida gapirishdagi noqulaylik sababli faol ishtirok etmasligi mumkin. Bunday holatda o'qituvchi talabaga oldindan tayyorlanish imkonini berishi, qisqa audio yoki video topshiriqlar berishi, kichik guruhli suhbat xonalaridan foydalanishi va baholashda rag'batlantiruvchi yondashuvni qo'llashi maqsadga muvofiqdir.

Zamonaviy oliy ta'limda kunduzgi va masofaviy ta'lim shakllarini bir-biriga qarama-qarshi qo'yish to'g'ri emas. Aksincha, ularning samarali jihatlarini uyg'unlashtirish orqali aralash ta'lim modelini shakllantirish mumkin. Aralash ta'limda auditoriya mashg'ulotlari, mustaqil ish, onlayn platforma, elektron resurslar va masofaviy muloqot bir butun pedagogik tizim sifatida ishlaydi.

Chet tilini o'qitishda aralash ta'lim modeli juda samarali hisoblanadi. Chunki chet tili amaliy ko'nikmalarni talab qiladigan fan bo'lib, unda jonli muloqot ham, mustaqil mashq ham muhim ahamiyatga ega. Auditoriyada talaba o'qituvchi va guruhdoshlari bilan bevosita muloqot qiladi, masofaviy platformada esa qo'shimcha mashqlarni bajaradi, audio va video materiallar bilan ishlaydi, yozma topshiriqlarni yuboradi va o'z bilimini mustahkamlaydi.

Aralash ta'lim modelida darsdan oldingi, dars jarayonidagi va darsdan keyingi faoliyat aniq rejalashtirilishi kerak. Darsdan oldin talaba platformada mavzuga oid video yoki matn bilan tanishadi. Auditoriyada esa asosiy e'tibor muhokama, amaliy mashq, rolli o'yin va kommunikativ vazifalarga qaratiladi. Darsdan keyin esa talaba mustaqil topshiriqlarni bajaradi, test yechadi, yozma ish tayyorlaydi yoki audio javob yozadi.

Bunday yondashuv "flipped classroom", ya'ni "teskari sinf" metodikasi bilan ham uyg'unlashadi. Bu metodda nazariy material talaba tomonidan oldindan mustaqil o'zlashtiriladi, auditoriya vaqti esa amaliy faoliyatga ajratiladi. Chet tilini o'qitishda bu metod juda foydali, chunki dars vaqtida talabalar ko'proq gapirish, muhokama qilish va tilni amalda qo'llash imkoniga ega bo'ladi.

Axborot texnologiyalaridan foydalanish samarali bo'lishi uchun u ma'lum didaktik tamoyillarga asoslanishi lozim. Birinchi tamoyil — maqsadga muvofiqlik tamoyilidir. Har bir raqamli vosita aniq o'quv maqsadiga xizmat qilishi kerak. Masalan, video material tinglab tushunishni rivojlantirishga, onlayn forum yozma nutqni shakllantirishga, videokonferensiya esa og'zaki kommunikatsiyani rivojlantirishga yo'naltirilishi lozim.

Ikkinchi tamoyil — interaktivlik tamoyilidir. Raqamli texnologiyalar faqat axborot berish vositasi emas, balki talabaning faol ishtirokini ta'minlovchi didaktik mexanizm bo'lishi kerak. Interaktiv topshiriqlar, testlar, muhokamalar, virtual taqdimotlar va guruhviy loyihalar talabalarni o'quv jarayonining faol subyektiga aylantiradi.

Uchinchi tamoyil — individuallashtirish tamoyilidir. Axborot texnologiyalari har bir talabaning bilim darajasi, qiziqishi, o'zlashtirish tezligi va ehtiyojiga mos topshiriqlar berish imkonini yaratadi. Masalan, kuchli talabalar uchun murakkab matnlar va ijodiy topshiriqlar, qiyinchilikka duch kelayotgan talabalar uchun esa qo'shimcha tushuntirishlar va mashqlar berilishi mumkin.

To'rtinchi tamoyil — tizimlilik tamoyilidir. Raqamli resurslardan foydalanish tasodifiy bo'lmasligi, balki o'quv dasturi, mavzular ketma-ketligi va baholash tizimi bilan bog'langan bo'lishi zarur. Har bir elektron material umumiy ta'lim maqsadiga xizmat qilishi lozim.

Beshinchi tamoyil — teskari aloqa tamoyilidir. Talaba bajargan topshirig'i bo'yicha o'z vaqtida izoh, baho va tavsiya olishi kerak. Ayniqsa, chet tilini o'qitishda xatolar ustida ishlash, talaffuz, grammatika va uslubiy kamchiliklarni ko'rsatish katta ahamiyatga ega.

Chet tilini o'qitishning asosiy maqsadi talabalarda kommunikativ kompetensiyani shakllantirishdir. Kommunikativ kompetensiya til bilimlari, nutqiy ko'nikmalar, ijtimoiy-madaniy bilimlar, strategik fikrlash va muloqot vaziyatida til vositalaridan to'g'ri foydalanish qobiliyatini o'z ichiga oladi.

Axborot texnologiyalari kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishda keng imkoniyatlarga ega. Masalan, onlayn suhbatlar talabalarning real vaqt rejimida fikr bildirish ko'nikmasini rivojlantiradi. Forumlar va bloglar yozma nutqni shakllantiradi. Audio yozuvlar talaffuz va intonatsiya ustida ishlashga yordam beradi. Video topshiriqlar esa og'zaki nutq, taqdimot qilish va o'z fikrini erkin ifodalash malakasini rivojlantiradi.

Kunduzgi ta'limda kommunikativ kompetensiyani rivojlantirish uchun axborot texnologiyalari yordamida muammoli vaziyatlar, rolli o'yinlar, video asosidagi

muhokamalar va guruhiy loyihalar tashkil etish mumkin. Masofaviy ta'limda esa videokonferensiya, virtual guruhlar, elektron muloqot va onlayn taqdimotlar muhim ahamiyatga ega.

Chet tilini o'qitishda kommunikativ topshiriqlar hayotiy vaziyatlarga yaqin bo'lishi kerak. Masalan, talabalarga "xalqaro konferensiyada o'z mutaxassisligini tanishtirish", "xorijiy hamkor bilan elektron yozishma olib borish", "ilmiy maqola annotatsiyasini chet tilida tayyorlash", "akademik taqdimot qilish" kabi topshiriqlar berilishi mumkin. Bu topshiriqlar talabani nafaqat til bilimini, balki kasbiy kommunikativ tayyorgarligini ham rivojlantiradi.

Oliy ta'limda mustaqil ta'lim talabani kasbiy va shaxsiy rivojlanishida muhim o'rin tutadi. Chet tilini o'rganishda mustaqil mashq qilish, muntazam lug'at boyligini oshirish, audio va video materiallarni tinglash, matn o'qish va yozma topshiriqlar bajarish zarur. Axborot texnologiyalari bu jarayonni tizimli, nazorat qilinadigan va samarali tashkil etish imkonini beradi.

Mustaqil ta'lim jarayonida talabalar elektron platformada joylashtirilgan o'quv materiallari, testlar, topshiriqlar, videodarslar, elektron lug'atlar va qo'shimcha manbalar bilan ishlaydi. O'qituvchi esa ularning faoliyatini kuzatadi, maslahat beradi, baholaydi va yo'naltiradi.

Mustaqil ta'limni samarali tashkil etish uchun topshiriqlar aniq, o'lchab bo'ladigan va natijaga yo'naltirilgan bo'lishi kerak. Masalan, "matnni o'qing" degan umumiy topshiriq o'rniga "matndan beshta asosiy fikrni ajrating, yangi so'zlar ro'yxatini tuzing va matn mazmuni bo'yicha qisqa xulosa yozing" kabi aniq topshiriq berilishi maqsadga muvofiqdir.

Axborot texnologiyalari asosida mustaqil ta'limni tashkil etishda elektron portfolio muhim vosita bo'lishi mumkin. Elektron portfolio talabani yozma ishlari, audio javoblari, taqdimotlari, test natijalari va ijodiy topshiriqlarini jamlaydi. Bu esa talabani rivojlanish dinamikasini kuzatish va baholash imkonini beradi.

Chet tilini o'qitishda baholash jarayoni faqat yakuniy nazorat bilan cheklanmasligi kerak. Zamonaviy yondashuvda diagnostik, joriy, oraliq va yakuniy baholash tizimi qo'llaniladi. Axborot texnologiyalari bu jarayonni tezkor, shaffof va tizimli tashkil etishga yordam beradi.

Onlayn testlar grammatika, leksika, o'qib tushunish va tinglab tushunish bo'yicha bilimlarni baholashda qulay vositadir. Yozma topshiriqlar, esse, tarjima, annotatsiya va akademik yozuv ishlari esa talabani yozma nutq kompetensiyasini aniqlashga xizmat qiladi. Og'zaki nutqni baholashda video javoblar, onlayn suhbatlar, taqdimotlar va debatlar samarali hisoblanadi.

Baholash jarayonida mezonlarning aniqligi muhim ahamiyatga ega. Talaba qanday mezonlar asosida baholanishini oldindan bilishi kerak. Masalan, og'zaki taqdimot baholashida mazmun, talaffuz, grammatik to'g'rilik, leksik boylik, nutq ravonligi va kommunikativ ta'sirchanlik mezonlari belgilanishi mumkin.

Axborot texnologiyalari baholashda teskari aloqa sifatini ham oshiradi. O'qituvchi elektron platformada talabani ishiga izoh qoldirishi, xatolarni ko'rsatishi, qo'shimcha

tavsiyalar berishi mumkin. Bu esa talabaga o'z xatolarini tahlil qilish va keyingi topshiriqlarda yaxshiroq natija ko'rsatish imkonini beradi.

Oliy ta'lim tizimida chet tillarni o'qitishda axborot texnologiyalaridan foydalanish bir qator muammolar bilan ham bog'liq. Ulardan biri texnik infratuzilmaning yetarli darajada bo'lmasligi, internet sifati, kompyuter va texnik vositalar bilan ta'minlanganlik darajasining turlicha ekanligidir. Bu muammo ayniqsa masofaviy ta'limda yaqqol seziladi.

Ikkinchi muammo — o'qituvchilarning raqamli pedagogik kompetensiyasi bilan bog'liq. Har bir o'qituvchi texnologiyadan foydalanishi mumkin, ammo uni metodik jihatdan to'g'ri qo'llash alohida tayyorgarlikni talab qiladi. Shu sababli oliy ta'lim muassasalarida chet tili o'qituvchilari uchun raqamli didaktika, elektron resurs yaratish, onlayn baholash, masofaviy dars dizayni bo'yicha muntazam seminar va treninglar tashkil etilishi zarur.

Uchinchi muammo — talabalarning o'zini o'zi boshqarish ko'nikmasining yetarli emasligidir. Masofaviy ta'limda talaba mustaqil ishlash, vaqtni rejalashtirish va topshiriqlarni o'z vaqtida bajarish mas'uliyatiga ega bo'lishi kerak. Buning uchun o'qituvchi aniq muddatlar, bosqichma-bosqich topshiriqlar, eslatmalar va motivatsion mexanizmlardan foydalanishi lozim.

To'rtinchi muammo — raqamli resurslarning sifati bilan bog'liq. Har qanday internet materiali ta'limiy maqsadga mos kelavermaydi. O'qituvchi materiallarni tanlashda ularning ilmiyligi, til darajasiga mosligi, madaniy xolisligi, metodik maqsadga muvofiqligi va interaktivlik darajasini hisobga olishi kerak.

Ushbu muammolarni bartaraf etish uchun oliy ta'lim muassasalarida raqamli ta'lim muhitini rivojlantirish, o'qituvchilarning malakasini oshirish, sifatli elektron ta'lim resurslarini yaratish, talabalar uchun raqamli savodxonlik bo'yicha yo'riqnomalar ishlab chiqish va ta'lim jarayonida metodik monitoringni yo'lga qo'yish zarur.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, oliy ta'lim tizimida chet tillarni o'qitishning kunduzgi va masofaviy shakllarida axborot texnologiyalaridan foydalanish ta'lim samaradorligini oshirish, talabalarning mustaqil ta'lim faoliyatini rivojlantirish, kommunikativ kompetensiyani shakllantirish va ta'lim jarayonini individuallashtirishda muhim omil hisoblanadi.

Kunduzgi ta'limda axborot texnologiyalari dars jarayonini boyituvchi, muloqotni faollashtiruvchi va amaliy mashg'ulotlarni samarali tashkil etuvchi vosita sifatida namoyon bo'ladi. Masofaviy ta'limda esa ular ta'lim jarayonining asosiy tashkiliy-metodik platformasiga aylanadi. Shu sababli har ikki shaklda ham axborot texnologiyalaridan foydalanish tasodifiy emas, balki maqsadli, tizimli va metodik asoslangan bo'lishi kerak.

Chet tilini o'qitishda raqamli texnologiyalar faqat texnik vosita sifatida emas, balki pedagogik jarayonni modernizatsiya qiluvchi omil sifatida qaralishi lozim. Ular ta'limning interaktivligi, ochiqligi, moslashuvchanligi va amaliy yo'naltirilganligini ta'minlaydi. Ayniqsa, aralash ta'lim modeli kunduzgi va masofaviy shakllarning eng samarali jihatlarini birlashtirib, chet tilini o'qitishda yuqori natijalarga erishish imkonini beradi.

Oliy ta'lim tizimida chet tillarni o'qitishning kunduzgi va masofaviy shakllarida axborot texnologiyalaridan foydalanish zamonaviy pedagogikaning muhim

yo'nalishlaridan biridir. Axborot texnologiyalari chet tilini o'qitishda ta'lim mazmunini boyitadi, talabalarning til o'rganishga bo'lgan qiziqishini oshiradi, mustaqil ta'limni rivojlantiradi, kommunikativ kompetensiyani shakllantiradi va baholash jarayonini takomillashtiradi.

Kunduzgi ta'limda axborot texnologiyalari auditoriya mashg'ulotlarini interaktiv, ko'rgazmali va amaliy yo'naltirilgan shaklda tashkil etishga xizmat qiladi. Masofaviy ta'limda esa ular o'quv materiallarini yetkazish, muloqotni tashkil etish, topshiriqlarni bajarish, nazorat va baholashni amalga oshirishning asosiy vositasi hisoblanadi. Har ikki holatda ham texnologiyadan foydalanish dars maqsadi, talabalarning tayyorgarlik darajasi, o'quv materialining mazmuni va kutilayotgan natijalar bilan uzviy bog'liq bo'lishi zarur.

Tadqiqot asosida quyidagi xulosalarga kelish mumkin: birinchidan, chet tillarni o'qitishda axborot texnologiyalaridan foydalanish o'qituvchi va talaba faoliyatining mazmunini o'zgartirib, ta'lim jarayonini yanada interaktiv va shaxsga yo'naltirilgan qiladi. Ikkinchidan, kunduzgi va masofaviy ta'lim shakllarida raqamli vositalardan foydalanish metodikasi bir xil emas; kunduzgi ta'limda ular yordamchi va faollashtiruvchi vosita bo'lsa, masofaviy ta'limda asosiy ta'limiy muhit vazifasini bajaradi. Uchinchidan, chet tilini o'qitishda axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish uchun o'qituvchining raqamli-pedagogik kompetensiyasi, sifatli elektron resurslar, aniq baholash mezonlari va muntazam teskari aloqa muhim ahamiyatga ega. To'rtinchidan, aralash ta'lim modeli chet tillarni o'qitishda eng maqbul yondashuvlardan biri bo'lib, u auditoriya muloqoti va masofaviy mustaqil ta'lim imkoniyatlarini uyg'unlashtiradi. Beshinchidan, oliy ta'limda chet tillarni o'qitishning samaradorligini oshirish uchun raqamli ta'lim resurslarini yaratish, o'qituvchilar malakasini oshirish, talabalarning raqamli savodxonligini rivojlantirish va ta'lim jarayonida innovatsion metodlarni keng qo'llash zarur.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston — 2030" strategiyasi to'g'risidagi Farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF–60-son Farmoni "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida".
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi PF–5847-son Farmoni "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida".
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 19-maydagi PQ–5117-son Qarori "O'zbekiston Respublikasida xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirish faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida".
5. Azizxo'jayeva N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. — Toshkent: Fan, 2006.
6. Sayidahmedov N. Yangi pedagogik texnologiyalar. — Toshkent: Moliya, 2003.

7. Ashurov Z.R. Oliy ta'lim tizimida chet tillarni o'qitishning kunduzgi va masofaviy shakllarida axborot texnologiyalaridan foydalanish metodikasi. Avtoreferat. 2025.
8. Galskova N.D., Gez N.I. Teoriya obucheniya inostrannym yazykam. Lingvodidaktika i metodika. — Moskva: Akademiya, 2006.
9. Polat E.S. Novye pedagogicheskie i informatsionnye texnologii v sisteme obrazovaniya. — Moskva: Akademiya, 2010.
10. Richards J.C., Rodgers T.S. Approaches and Methods in Language Teaching. — Cambridge: Cambridge University Press, 2014.
11. Harmer J. The Practice of English Language Teaching. — London: Pearson Education, 2015.
12. Warschauer M. Computer-Assisted Language Learning: An Introduction. — New York: Cambridge University Press, 2012.
13. Dudeney G., Hockly N. How to Teach English with Technology. — London: Pearson Longman, 2007.
14. Kukulska-Hulme A. Mobile Assisted Language Learning. — London: Routledge, 2018.
15. Anderson T. The Theory and Practice of Online Learning. — Edmonton: AU Press, 2008.
16. Bates A.W. Teaching in a Digital Age. — Vancouver: Tony Bates Associates, 2019.